

مصطلح الحلال في القرآن الكريم: دراسة موضوعية تحليلية

THE CONCEPT OF ḤALĀL IN THE NOBLE QUR'ĀN: A THEMATIC ANALYSIS STUDY

Abdelali Bey Zekkoub

Associate Professor in Faculty of Islamic Sciences, Al-Madinah International University
(MEDIU)

57100, Taman Desa petaling, Kuala Lumpur, Malaysia.

E-mail: bey.zekkoub@mediu.edu.my

الملخص

لقد أباح لنا الإسلام الانتفاع بالحلال وحث على ذلك؛ لكن ممارسته دون مراعاة الهدايات القرآنية؛ قاد إلى انتهاكه. لذا استهدف البحث بيان معنى الحلال، والبحث في تعبيراته، واشتقاقاته في القرآن الكريم، ثم استخراج هداياته التشريعية، موظفًا المنهج الاستقرائي التحليلي، ثم الاستنباطي. وقد توصل البحث إلى أنّ مصدر "الحلال" باشتقاقاته المختلفة، ذُكر في القرآن سبع وثلاثين مرة. ومن تعبيراته ذات الصلة: التعبير برفع الحرج والجناح والإثم، التعبير بنفي التكليف بما لا يطاق، والتعبير بلفظ اليسر والاضطرار والطيب. وقد أرشدت آيات الحلال إلى: قبول إباحة الله والانتفاع بتوسعته، الأصل في الأشياء التي ينتفع بها الخلق الإباحة، استلذاذ المنافع لا يحلّ حقّ الغير، الامتناع عن الحلال من غير مبرر شرعي موجب لسخط الله، الإسراف في الحلال اعتداءً، التشريع حقّ الله وحده، إباحة ذبائح أهل الكتاب والزواج من نسائهم العفاف، إباحة مأكولات البر إذا كان مما تحلّ ذكاته وبطريقة شرعية، إباحة المأكولات المائية للمُحرم والحلال ولا يضرّ من صاها، كلُّ طيب من الأطعمة حلالٌ.

الكلمات المفتاحية: الحلال، القرآن، تعبيرات، هدايات.

ABSTRACT

Islamic law permitted and encouraged Muslims to benefit from *ḥalāl* (permissible) things. Violation of *ḥalāl* guidance provided in the *Qur'ān* contradicts with Islamic teachings. The research investigates the terminology of *ḥalāl* and all its derivatives in the Noble *Qur'ān*. The study also researches *ḥalāl expressions* and then extracts its legislative guidances using inductive and deductive analytical methods. The research concludes that the concept of "ḥalāl" with its various derivations is mentioned in the *Qur'ān* thirty-seven times in several contexts, such as talking about good things, food, fasting, marriage, divorce, inheritance, trade, pilgrimage,

sacrifices, hunting, fishing, fatwas, and legislation. Among *expressions* related to *ḥalāl* are: *expression* of there is no sin; *expression* of there is “no charge a self except its capacity”; *expression* of ease; and *expression* of emergency and purity. The *ḥalāl* verses pointed out that: accepting Allah’s permission related to *ḥalāl* matters; all matters and issues in Islam are deemed to be *ḥalāl* unless there is a clear statement that prohibits it; enjoying the space of *ḥalāl* does not lead to the violation of others right; abstaining from the lawful without a legitimate justification will lead to Allah’s wrath; extravagance in the lawful is a breach to Allah’s rules; only Allah has the full authority for legislation; the permissibility of the sacrifices made by the People of the Book and marrying their chaste women, the permissibility of consuming all animals dwelling on land unless there is a clear statement that prohibits; slaughtering land animals has to be in accordance with Islamic law, the permissibility of consumption of aquatic animals, alive or dead, regardless of the period (whether during pilgrimage or not), etc.

Keywords: Ḥalāl, Qur’ān, expressions, Guidances.

1. المقدمة

الحمد لله على نعمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه، والصلاة والسلام على خير أنبيائه، وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأنبائه، أما بعد!

فقد جاء الإسلام بتشريع الحلال بغية رفع الحرج والمشقة عن الناس، وإسعادهم بتيسير أمور الحياة من حولهم، إلا أن الناظر إلى حياة بعض الناس يجدهم يسلكون طرقاً غير شرعية، ففئة من الناس سلكت طريق الإسراف في ممارسة الحلال كمن ينفق ماله في الكماليات وما إلى ذلك مما لا يجدي عليه نفعاً في دنياه ولا آخره، وأخرى سلكت طريق الإمساك عن ممارسة الحلال فزهدت عن كثير من الحلال مخافة الحرام مما قد يجز على بدنه ضرراً، وهذا يتنافى كلياً مع مقاصد الشارع من تشريع الحلال والحث عليه والدعوة إليه.

ويهدف هذا البحث إلى بيان معنى الحلال، مع تتبع تعبيراته في القرآن الكريم وتحليلها، كما يهدف إلى إحصاء مصطلح "الحلال" واشتقاقاته في القرآن الكريم، ثم يسعى في الأخير لاستنباط أهم الهدايات التشريعية المتعلقة بتشريع الحلال والحث على ممارسته والدعوة إليه من خلال تدبر القرآن وتفحص كتب التفسير. وأما منهج هذه الدراسة فيعتمد على منهج الاستقرائي التحليلي ثم الاستنباطي.

2. مفهوم الحلال وتعبيراته ذات الصلة في القرآن الكريم

2.1 مفهوم الحلال

إنّ الحلال في اللغة مصدر الفعل الثلاثي اللّازم المضعّف: حَلَّ، يَحِلُّ، حِلًّا، وحَلَّالاً، فهو: المِحْلَل، والمِفْعُول: المِحْلَلُ له، وفي لسان العرب: "الحِلُّ والحَلَال والحِلَال والحَلِيل: نقيض الحرام، وحَلَّ، يَحِلُّ، حِلًّا، وأَحَلَّه اللهُ، وحَلَّلَه،

وهذا لك حِلٌّ، أي: حلال، وكلّ شيء أباحه الله فهو حلال، وما حرّمه فهو حرام، وحلّ المحرّم من إجماله: يُحِلُّ، حِلًّا، وحلالًا؛ إذا خرج من حرّمه، وأحلّ، يُحِلُّ، إجمالا؛ إذا حلّ له ما حرّم عليه من محظورات الحجّ، ويقال للمرأة تخرج من عدتها: حلتّ، ورجل حِلٌّ من الإجماله أي: حلال¹.

أما الحلال اصطلاحاً فهو: "المباح الذي علم بإباحته بالشرع"²، وهناك من عرفه بأنه: "ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع بالتخيير فيه بين الفعل والترك من غير بدل"³، ويرى آخر بأنه: "ما لا يدلّ على تحريمه دليل بعينه"⁴.

وخلاصة القول؛ الحلال: هو خطاب الشارع المتعلق بتخيير المكلفين بين الفعل والترك من غير مؤاخذه.

2.2 التعبيرات ذات الصلة بالحلال في القرآن الكريم

لقد استعمل القرآن الكريم "الحلال" كمصدر، وكفعل، وقد عُزِّبَ عن معناه الشرعي بمعاني وألفاظ مختلفة؛ ومن أهمّ التعبيرات ذات الصلة بالحلال، كما سيأتي:

2.2.1 التعبير برفع "الحرج":

تعود لفظة الحرج إلى جذرها اللغوي (حرج)، وقد ورد هذا اللفظ منفياً في القرآن الكريم؛ "اثنتي عشرة مرّة"⁵، والحرج في اللغة: "الضيق"⁶، وعليه فالمقصود برفع الحرج في التشريع؛ الحليّة، ونفي الإثم، وعدم التكليف فوق الوسع والطاقة، وقد جاء بهذا المعنى في قوله تعالى: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾ [المائدة: 6]، والمعنى: "بل أباح التيمم عند المرض، وعند فقد الماء، توسعة عليكم ورحمة بكم"⁷، وفي قوله: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا﴾ [الأحزاب: 37]، أي: "إنما أبقنا لك تزويجها وفعلنا ذلك؛ لئلا يبقى حرج على المؤمنين في تزويج المطلقات الأدعياء"⁸، وغير ذلك.

¹ ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، 1993م، لسان العرب، بيروت: دار صادر، ج 11، ص 166-167.

² العسكري، أبو هلال، د.ت، الفروق اللغوية، القاهرة: دار العلم، الباب الثامن عشر، الفرق بين الحلال والمباح، ج 1، ص 225.

³ الآمدي، أبو الحسن، د.ت، الإحكام في أصول الأحكام، بيروت: المكتب الإسلامي، ج 1، ص 123.

⁴ الإسنوي، الحسن، 1999م، نهاية السؤل في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول، بيروت: دار ابن حزم، ج 1، ص 52.

⁵ عبد الباقي، محمد فؤاد، 1945م، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، مصر: مطبعة دار الكتب المصرية، ص 215-216.

⁶ المثني، أبو عبيدة، 1992م، مجاز القرآن، مصر: مكتبة الخانجي، ج 1، ص 156.

⁷ ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل، 1999م، تفسير القرآن العظيم، لبنان: دار طيبة للنشر والتوزيع، ج 3، ص 60.

⁸ المرجع نفسه، ج 6، ص 426.

2.2.2 التعبير بلفظ: "اليسر":

تعود لفظة اليسر إلى جذرها اللغوي (يسر)، وقد ورد هذا اللفظ في القرآن الكريم؛ "إحدى وأربعين مرة"⁹. واليسر في اللغة: "اللين"¹⁰، وعليه فالمقصود باليسر في التشريع؛ السّماحة، والسّهولة، والإباحة، وعدم الحرج، وقد جاء بهذا المعنى في قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، والمعنى: "إنما أرخص لكم في الإفطار للمرض، والسفر ونحوهما من الأعدار لإرادته بكم اليسر"¹¹، وقد أمر الله عباده بإتمام مناسك الحج والعمرة على الوجه المشروع من غير زيادة أو نقصان، وأنه إذا حيل بينهم وبين إتمامها خوف أو مرض أو نحوهما، فعليهم إذا أرادوا التحلل من الإحرام أن يذبحوا ما تيسر لهم من الهدى فقال: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعَمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: 196].

2.2.3 التعبير برفع: "الجناح":

تعود لفظة الجناح إلى جذرها اللغوي (جنح)، وقد ورد هذا اللفظ منفياً في القرآن الكريم؛ "أربع وعشرين مرة"¹²، والجناح في اللغة: "الميل إلى الإثم"¹³، وعليه فالمقصود برفع الجناح في التشريع؛ التيسير، والتخفيف، ورفع التضييق فيما لا يطاق من الأعمال، وقد جاء بهذا المعنى في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة: 158]، والمعنى: "فلا حرج عليه ولا مآثم في طوافه بهما"¹⁴، وقوله: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [البقرة: 198]، والمعنى: "لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل الإحرام وبعده"¹⁵، ومن ألوان اليسر والسّماحة في الإسلام؛ حليّة خلع الحجاب للنساء أمام محارمهن في قوله: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيءِ آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ﴾ [الأحزاب: 55]، وغير ذلك.

⁹ عبد الباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، ص 772.

¹⁰ ابن منظور، لسان العرب، ج 5، ص 295-296.

¹¹ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج 1، ص 505.

¹² عبد الباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، ص 178-179.

¹³ ابن منظور، لسان العرب، ج 2، ص 430.

¹⁴ الطبري، محمد بن جرير. 2001م. جامع البيان عن تأويل آي القرآن، حيزة: دار الهجر، ج 3، ص 230.

¹⁵ المرجع نفسه، ج 4، ص 163.

2.2.4 التعبير بانتفاء: "التكليف بما لا يطاق":

تعود لفظة التكليف إلى جذرها اللغوي (كلف)، وقد تكرر نفي التكليف في القرآن الكريم؛ "سبع مرات"¹⁶، وفي اللغة: "كَلَّفَهُ تَكْلِيفًا؛ أي: أمره بما يشقّ عليه، وتكلفت الشيء: تجشمته على مشقة وعلى خلاف عادتك"¹⁷، والطاقة في اللغة: "القدرة على الشيء"¹⁸، وعليه فالمقصود بنفي التكليف بما لا يطاق؛ لا إثم عليكم ولا تكليف فيما لا قدرة لكم على عمله، وقد جاء هذا المعنى في قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، والمعنى: "لا يكلف الله نفسًا فيتعبدها إلا بما يسعها، فلا يضيق عليها ولا يجهدها"¹⁹، وقوله: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً أَتْنَهَا﴾ [الطلاق: 7]، والمعنى: "لا يكلفه الله أن يتصدق وليس عنده ما يتصدق به، ولا يكلفه الله أن يزكي وليس عنده ما يزكي"²⁰، وغير ذلك من نظائرها في القرآن الكريم.

2.2.5 التعبير بنفي: "الإثم":

تعود لفظة الإثم إلى جذرها اللغوي (أثم)، وقد تكرر نفي الإثم في القرآن الكريم "ثلاث مرات"²¹، والإثم لغة: "الذنب"²²، وعليه فالمقصود بنفي الإثم في التشريع؛ نفي الذنب عليكم وعدم الحرج، وقد جاء هذا المعنى في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: 182]؛ أي: "فلا حرج ولا إثم"²³، وكذلك المعنى في قوله: ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى﴾ [البقرة: 203].

2.2.6 التعبير بلفظ: "الاضطرار":

تعود لفظة الاضطرار إلى جذرها اللغوي (ضطر)، وقد تكرر لفظ الاضطرار في القرآن الكريم؛ "سبع مرات"²⁴، وفي اللغة: "اضطرَّ إلى الشيء؛ أي: ألجئ إليه"²⁵، وعليه فالمقصود بالاضطرار؛ الاحتياج إلى الشيء عند الضرورة

¹⁶ عبد الباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، ص 614.

¹⁷ ابن منظور، لسان العرب، ج 9، ص 307.

¹⁸ المرجع نفسه، ج 10، ص 232-233.

¹⁹ الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج 6، ص 129.

²⁰ المرجع نفسه، ج 23، ص 464.

²¹ عبد الباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، ص 12.

²² الرازي، عبد القادر الحنفي، 1999م، مختار الصحاح، بيروت: المكتبة العصرية، ج 1، ص 13.

²³ الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج 3، ص 400.

²⁴ عبد الباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، ص 419.

²⁵ ابن منظور، لسان العرب، ج 4، ص 483.

القصوى، وقد أباح الله تعالى لعباده التغذي بشيء من المحرمات عند الضرورة فقال: ﴿فَمِنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: 3]، ومعنى الآية: "فمن اضطرَّ إلى أكل شيء مما ذكر، فأكل منه في مجاعة لا يجد فيها غيره، وهو غير مائل إليه لذاته ولا جائر فيه متجاوز قدر الضرورة فإنَّ الله غفور له رحيم به"²⁶.
2.2.7 التعبير بلفظ: "الطيب":

تعود لفظه الطيب إلى جذرها اللغوي (طيب)، وقد بلغ عدد الكلمات الكلبي لهذا الجذر في القرآن الكريم؛ "خمسين مرة"²⁷، والطيب في اللغة: "الحلال"²⁸، لقد أباح الله لعباده الانتفاع بكل ما تحويه الأرض في حال كونه حلالاً مستطاباً فقال: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ قُلْ أَحَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ﴾ إلى قوله: ﴿الْيَوْمَ أَحَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَّ لَهُمْ﴾ [المائدة: 4-5]، وقوله: ﴿وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: 88]، وقوله: ﴿فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا﴾ [النحل: 114]، وقد اختلفت أقوال السلف في ضبط وصف الطيب الوارد في الآيات السابقة في عدة سياقات، فعن الطبري: الطيب: "ما كان طاهراً غير نجس ولا محرّم"²⁹، وعن الماتريدي: الطيب: "ما تطيب النفس من تناول؛ لأنَّ النفس لا تتلذذ بالتناول من كل حلال، ولكن إنما تطيب بما هو لها ألدّ وأوفق"³⁰، كذا حمل فخر الدين الرازي وصف "الطيب" على المستلذذ المشتبه ليصير التقدير: "أحلَّ لكم كلُّ ما يستلذُّ ويُشْتَهَى"³¹، ثم أردف قائلاً: "العبرة في الاستلذذ والاستطابة بأهل المروءة والأخلاق الجميلة، فإن أهل البادية يستطيعون أكل جميع الحيوانات"³²، وقد رجح محمد عبده أن الطيب ما لا يتعلق به حقّ الغير³³، في حين يرى ابن عاشور أن المراد بالطيب: "ما تستطيه النفوس بالإدراك المستقيم السليم من الشذوذ، وهي النفوس التي تشتهي الملائم الكامل أو الرّاجح بحيث لا يعود تناوله بضرّ جثمانيّ أو روحاني"³⁴، والذي يظهر لي

²⁶ رضا، محمد رشيد، 1990م، تفسير القرآن الحكيم، مصر: الحياة المصرية، ج6، ص 140.

²⁷ عبد الباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، ص 432-433.

²⁸ ابن فارس، أحمد، 1979م، معجم مقاييس اللغة، بيروت: دار الفكر، ج3، ص 435.

²⁹ الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج3، ص 301.

³⁰ الماتريدي، أبو منصور، 2005م. تأويلات أهل السنة، بيروت: دار الكتب العلمية، ج1، ص 618.

³¹ الرازي، أبو عبد الله محمد، 1420هـ، مفاتيح الغيب، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ج11، ص 290.

³² المرجع نفسه، ج11، ص 290.

³³ رشيد رضا، تفسير القرآن الحكيم، ج2، ص 71.

³⁴ ابن عاشور، الطاهر، 1984م، التحرير والتنوير، تونس: الدار التونسية للنشر، ج2، ص 102.

بعد إيراد أقوال أهل التحقيق والنظر: "أنّ الحلال الطيب هو كلّ ما يستلذ ويشتهي ما لم يكن ذلك ضاراً، ولا مستقذراً، ولا محرّماً، ولا نجساً، ولا مكتسباً من مال حرام، ولا متعلّقاً بحقّ الغير".³⁵

3. اشتقاقات مصطلح "الحلال" في القرآن الكريم

لقد ورد "الحلال" -بمفهومه الشرعيّ- في تصريفاته المختلفة؛ سبع وثلاثين مرة، من خلال ثلاثين آية من أيّ الذكر الحكيم، منها خمس آيات مكّيات، وخمس وعشرون آية مدنيّة، في مجموع أربع عشرة سورة.

والصيغ التي ورد بها لفظ الحلال في القرآن الكريم هي: أَحَلَّ (2)، أَخْلَلْنَا (1)، أُحِلَّ (5)، أُحِلَّتْ (2)، نَحَلَّةً (1)، نَحَلُّ (1)، نُحَلُّوا (1)، حَلَّالًا (4)، حَلَّالٌ (1)، حَلَّالٌ (1)، حَلَّ (4)، فَيُحَلُّوا (1)، مُحَلِّي (1)، وَأَحَلَّ (1)، وَأَحَلَّ (1)، وَأُحِلَّتْ (1)، وَحَلَّالًا (1)، وَحَلَّالًا (1)، وَيُحَلُّ (4)، وَيُحَلُّ (1)، يُحَلُّونَ (1)، يُحَلُّونَهُ (1).

3.1 رسومات بيانيّة لاشتقاقات مادّة "حلال" في سور القرآن الكريم

الرّسم البياني الأول: يوضّح النسب المئوية لصيغ تصاريف "الحلال" في القرآن الكريم

الرقم	صيغ التصريف	عدد الصيغ	التكرار	النسبة
1	الماضي للمعلوم: (أحلّ، يُحلّ)	أحلّ (2)، أخلّلنا (1) وأحلّ (1).	4	11%
	الماضي للمجهول: (أحلّ، يُحلّ)	أحلّ (5)، أُحِلَّتْ (2)، وَأُحِلَّتْ (1)، وَأَحَلَّ (1).	9	24%
2	المضارع للمعلوم: (أحلّ، يُحلّ)	فَيُحَلُّوا (1)، نُحَلُّوا (1)، وَيُحَلُّ (1)، يُحَلُّونَهُ (1)، وَأَحَلَّ (1).	11	30%
	المضارع للمجهول: (حلّ، يُحلّ)	نَحَلُّ (1)، يُحَلُّ (4)، يُحَلُّونَ (1).		
3	المصدر	نَحَلَّةً (1)، حَلَّالًا (4)، حَلَّالٌ (1)، حَلَّالٌ (1)، حَلَّ (4)، مُحَلِّي (1)، وَحَلَّالًا (1).	13	35%
	المجموع	3	37	100%

³⁵ عبد العالي باي زكوب، 2019م، هدايات تشريعيّة لأحكام الأطعمة في ظلال سورة المائدة: دراسة تفسيرية موضوعية، مجلة تدبر، 7، - 92 اقتباس

الرسم البياني الثاني: يوضح النسب المئوية لتكرار اشتقاقات "الحلال" في الآيات المكية والمدنية

الرسم البياني الثالث: يبين النسب المئوية لتكرار اشتقاقات "الحلال" في سور القرآن الكريم

السور	الآيات	مكي (ك/مديني (م)	التكرار	النسبة
البقرة	قال تعالى: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ كُفُؤًا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا﴾ [الآية: 168] وقال: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ [الآية: 187]، وقال: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمَنَّ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ [الآية: 228]، وقال: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ سَتِيًّا﴾ [الآية: 229]، وقال: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ﴾ [الآية: 230]، وقال: ﴿وَأُحِلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [الآية: 275].	م	6	16.2
آل عمران	قال تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ﴾ [الآية: 50]، وقال: ﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالًا لَبِخْتُ إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ﴾ [الآية: 93].	م	2	5.4
النساء	قال تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا﴾ [الآية: 19]، وقال: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ﴾ [الآية: 24]، وقال: ﴿فِطْرٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَفْنَا عَلَيْهِمْ طَيْبَتِ أُحِلَّتْ لَهُمْ﴾ [الآية: 160].	م	3	8.1
المائدة	قال تعالى: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُبْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَىٰ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ﴾ [الآية: 1]، وقال: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا سَعِيرَ اللَّهِ﴾ [الآية: 2]، وقال: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الطَّيِّبَتِ﴾ [الآية: 4]، وقال: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلٌّ	م	11	29.7

			لَهُمْ ﴿ [الآية: 5]، وقال: ﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحَرُّوا طَبِيبَتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ﴿ [الآية: 87]، وقال: ﴿ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا ﴿ [الآية: 88]، ﴿ أَجَلٌ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ ﴿ [الآية: 96].
2.7	1	ك	قال تعالى: ﴿ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ﴿ [الآية: 157].
2.7	1	م	قال تعالى: ﴿ فَكُلُوا مِمَّا عَنَّمَكُمُ حَلَلًا طَيِّبًا ﴿ [الآية: 69].
5.4	2	م	قال تعالى: ﴿ يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُؤْطِقُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ ﴿ [الآية: 37].
2.7	1	ك	قال تعالى: ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَلًا ﴿ [الآية: 59].
5.4	2	ك	قال تعالى: ﴿ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا ﴿ [الآية: 114]، وقال: ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتَكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ ﴿ [الآية: 116].
2.7	1	م	قال تعالى: ﴿ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْآنْعَامُ إِلَّا مَا يُشْرِكُ عَلَيْكُمْ ﴿ [الآية: 30].
5.4	2	م	قال تعالى: ﴿ يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ءَاتَيْتِ أُجُورَهُنَّ ﴿ [الآية: 50]، وقال: ﴿ لَا يُحِلُّ لَكَ الْبَغْيُ مِنْ بَعْدِ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ ﴿ [الآية: 52].
5.4	2	م	قال تعالى: ﴿ لَا هُنَّ حِلٌّ لَكُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ﴿ [الآية: 10].
5.4	2	م	قال تعالى: ﴿ يَأْتِيهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ﴿ [الآية: 1]، وقال: ﴿ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ﴿ [الآية: 2].
2.7	1	ك	قال تعالى: ﴿ وَأَنْتَ حَلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ﴿ [الآية: 2].
%100	37	مكي (5) / مدني (32)	

الرسم البياني الرابع: يوضح النسب المئوية لتكرار اشتقاقات "الحلال" في الآيات المكيّة والمدنيّة

الرسم البياني الخامس: يوضح النسب المئوية لتكرار اشتقاقات "الحلال" في السور المكيّة والمدنيّة

الرسم البياني السادس: يبيّن عدد تكرار اشتقاقات "الحلال" في سور القرآن الكريم على حدة

3.2 تحليل نتائج الرسومات البيانية:

- أ- نستنتج أنّ مصدر "الحلال" باشتقاقاته المختلفة، ذُكر في القرآن الكريم سبع وثلاثين مرة، منها تسع وعشرون مرة في النصف الأول، وثمانٍ مرات في النصف الثاني.
- ب- نستنتج أنّ مصدر "الحلال" باشتقاقاته المختلفة، ذكر بثلاث صيغ، هي: الماضي المبني للمعلوم (4)، الماضي المبني للمجهول (9)، المضارع المبني للمعلوم (11)، والمصدر (13).
- ت- نستنتج تكرار مصدر "الحلال" بصيغته المختلفة في مختلف السور على النحو الآتي:
- **صيغة الماضي المبني للمعلوم:** تكرر أربع مرات في أربع سور هي: البقرة، المائدة، الأحزاب والتحریم. بنسبة مئوية قدرت بـ: 11%.
 - **صيغة الماضي المبني للمجهول:** تكرر تسع مرات في أربع سور هي: البقرة، النساء، المائدة والحج. بنسبة مئوية قدرت بـ: 24%.
 - **صيغة المضارع المبني للمعلوم:** تكرر إحدى عشرة مرة في ثماني سور هي: البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأعراف، التوبة، الأحزاب والملتحنة. بنسبة مئوية قدرت بـ: 30%.
 - **صيغة المصدر:** تكرر ست مرات في تسع سور هي: البقرة، آل عمران، المائدة، الأنفال، يونس، النحل، الممتحنة، التحريم، والبلد. بنسبة مئوية قدرت بـ: 35%.
- ث- نلاحظ أنّ عدد السور التي ورد فيها مصدر "الحلال" باشتقاقاته المختلفة أربع عشرة سورة، وهي: البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأعراف، الأنفال، التوبة، يونس، النحل، الحج، الأحزاب، الممتحنة، التحريم والبلد.
- ج- يلاحظ في مجموع السور التي ورد فيها مصدر "الحلال" باشتقاقاته المختلفة، أربع سور مكّية، وعشر مدنية، فالمكّية: الأعراف، يونس، النحل والبلد؛ أما المدنية فهي: البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنفال، التوبة، الحج، الأحزاب، الممتحنة، التحريم.
- ح- يلاحظ أنّ السور المدنيّة التي ورد فيها مصدر "الحلال" باشتقاقاته المختلفة بلغت نسبتها 71 بالمائة، بينما المكّية بلغت نسبتها 29 بالمائة.
- خ- يلاحظ أنّ الآيات المدنيّة التي ورد فيها مصدر "الحلال" باشتقاقاته المختلفة بلغت نسبتها 86 بالمائة، بينما المكّية بلغت نسبتها 14 بالمائة.
- د- يلاحظ تكرار لفظة "الحلال" في القرآن المدني أكثر منه في القرآن المكّي، وهذا يؤيد قاعدة أنّ القرآن المدني اهتمّ اهتمامًا بارزًا بتحكيم دستور الشريعة الإسلامية في الدولة وبين أفراد المجتمع، ومن تلك الأحكام العظيمة ما شرّعه الله في مسائل الحلال والحرام.

- ذ- يستفاد من خلال ورود كلمة "الحلال" في القرآن المكي والمدني على ضرورة التيسير والتوسعة على الخلق بدل التضيق عليهم في المعاملات العامة.
- ر- ونلاحظ أيضا أن لفظ "الحلال" باشتقاقاته المختلفة ضُمن في أحد عشر محورًا رئيسًا في القرآن، هي:
- عند الحديث عن تخفيف الله تعالى عن المسلمين بالترخّص لهم والإباحة في إتيان نسائهم أيّام رمضان من بعد الإفطار إلى وقت السحور بعدما كان الأمر محظورًا في ابتداء الإسلام.
- عند الحديث عن الانتفاع بكلّ ما تحويه الأرض من طيبات، من غير إسراف ولا غرور ولا اعتداء، ومن ذلك تحليل الغنائم والفداء في وقعة بدر، وتحليل الأكل من لحوم الأنعام ما عدا بعضها في بعض الأحوال.
- عند الحديث عن التشريع الربّاني، وأنّه حقّ الله وحده.
- عند الحديث عن نهى الله تعالى عباده المحرمين استحلال محارم الله التي حرّمها عليهم عند تأديتهم فريضة الحج واستثنى من ذلك؛ صيد البحر وما يؤكل منه.
- عند الحديث عن قصص الأنبياء مع أممهم السابقة، وكيف أنّ أهل الكتاب والمشركين حرّموا على أنفسهم بحكم العوائد والتقاليد كثيرًا من الطيبات كانت مما أحلّ الله لهم، ومن ذلك تحليل المشركين الشهر الحرام، وتحريم الشهر الحلال.
- عند الحديث عن التقوّل على الله بغير علم، وتحليل ما حرّمه الله أو تحريم ما أحلّه الله.
- عند الحديث عن اعتراض المشركين على حكم الله تعالى في حليّة البيع وحرمة الرّبا.
- عند الحديث عن الأحكام الشرعية كالنكاح، والطلاق، والميراث، وإبطال عادات الجاهلية.
- عند الحديث عن تحريم الله تعالى في التوراة بعض الطيبات التي كانت حلالًا على بني إسرائيل بسبب ظلمهم وبغيهم، وأنّ ذلك لم يكن حرامًا من قبل أن تنزل التوراة؛ إلا ما كان يعقوب حرّمه على نفسه، فحرّمه استثناءً بأبيهم يعقوب، من غير تحريم الله ذلك عليهم.
- عند الحديث عن إباحة بعض ما كان حرّمه الله على بني إسرائيل من الطيبات على لسان عيسى عليه السلام في شريعة الإنجيل.
- عند الحديث عن صفة محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل، ومن ذلك ما أباحه الله للبشر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم الزينة والطيبات، ووضع عنهم التكليف الشاقّة والحرج في الدّين والشّدائد التي كانت على الأمم السّابقة.

4. آيات مصطلح الحلال في القرآن وهداياته التشريعية

4.1 آيات مصطلح الحلال في القرآن الكريم

لقد ورد الحلال بمعناه الشرعي في نحو ثلاثين آية يستفاد منها معنى الحِلِّ أو عدمه، والغرض من الحِلِّ أو عدمه في التشريع هو للدلالة على يسر هذا الدين، وأن من مقاصده العليا رفع الحرج عن الأمة فيما لا تطيقه من الأعمال لأن الله تعالى ما أراد بما تعبد به عباده من أنواع العبادات أن يوقعهم في ضيق وحرج مصداقاً لقوله: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78].

كان مبدأ "الحلال" حاضراً في القرآن الكريم عند حديثه عن عدة مناسبات دينية، فمثلاً عند حديث القرآن الكريم عن تخفيف الله تعالى عن المسلمين بالرخصة لهم والإباحة في إتيان نسائهم أيام رمضان من بعد الإفطار إلى وقت السحور بعدما كان الأمر محظوراً في ابتداء الإسلام، حيث إنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك، فمتى نام أو صلى العشاء حُرِّمَ عليه الطعام والشرب والجماع إلى الليلة القابلة، يقول الله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ [البقرة: 187]، والرفث في هذا الموضوع كناية عن الجماع، فعن ابن عباس قال: "الرفث، النكاح"³⁶، وعن مجاهد قال: "الرفث: الجماع"³⁷، قال ابن كثير: "إنَّ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ كُلَّ مِنْهُمَا يَخَالِطُ الْآخَرَ وَيَمَاسُهُ وَيُضَاجِعُهُ، فَنَاسِبٌ أَنْ يَرْتَحِلَ لَهَا فِي لَيْلِ رَمَضَانَ، لِئَلَّا يَشُقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، وَيُخْرَجُوا"³⁸، وقد أخبر الله تعالى أنه أباح لعباده الانتفاع بكل ما تحويه الأرض من المطعومات والمشروبات والملبوسات وغير ذلك في حال كونها حلالاً مستطاباً في نفسها غير ضارة للأبدان ولا للعقول فقال: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا﴾ [البقرة: 168]، وفي غير سرف ولا غرور لقوله: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ [الأعراف: 31]، وقال عن تحليل الغنائم والفداء في وقعة بدر: ﴿فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَلًا طَيِّبًا﴾ [الأنفال: 69]، وقد نبه الله تعالى في كتابه بأن التحليل حق الله وحده، ولا يجوز لأحد أن يحرم ما أحله الله، أو أن يحلل ما حرمه الله، وأن من فعل ذلك فقد ادعى شيئاً من خصائص الربوبية، وهو حق الله تعالى وحده في التشريع فقال: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتٍ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [المائدة: 87]، يقول رشيد رضا: "والتحريم والتحليل تشريع: وهو حق

³⁶ الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج 3، ص 488.

³⁷ المرجع نفسه، ج 3، ص 488.

³⁸ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج 1، ص 510.

من حقوق الرّبوبيّة، فمن انتحلّه لنفسه كان مدّعياً للرّبوبيّة أو كالمدّعي لها، ومن اتّبع في ذلك فقد اتخذ ربّاً³⁹، ويقول الأمين الشنقيطي: "كلّ من اتّبع تشريعاً غير تشريع الله قد اتخذ ذلك المشرّع ربّاً، وأشركه مع الله"⁴⁰، ويقول أيضاً: "فالذي يتّبع نظاماً غير نظام الله، وتشريعاً غير ما شرّعه الله، وقانوناً مخالفاً لشرع الله من وضع البشر، معرضاً عن نور السّماء الذي أنزله الله على لسان رسوله، من كان يفعل هذا هو ومن يعبد الصّنم ويسجد للوثن لا فرق بينهما ألبتة بوجه من الوجوه، فهما واحد، فكلاهما مشرك بالله، هذا أشرك به في عبادته، وهذا أشرك به في حكمه، والإشراك به في عبادته، والإشراك به في حكمه كلاهما سواء"⁴¹، كما يستفاد أن الإسراف في الطّعام الحلال اعتداءً في قوله: ﴿وَلَا تَعْتَدُوا﴾، ومعناه: "لا تعتدوا في تناول الحلال، بل خذوا منه بقدر كفايتكم وحاجتكم، ولا تجاوزوا الحدّ فيه"⁴²، وقد أحل الله للمؤمنين ذبائح أهل الكتاب والزواج من نسائهم العفاف فقال: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حُلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حُلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾ [المائدة: 5]. ويخبر الله تعالى أمته بأنه أحل لها الأنعام ما عدا تحريم بعضها في بعض الأحوال فقال: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَىٰ عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة: 1]، والمراد بالمستثنى منه في هذه الآية: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أِهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَفَقَةُ وَالْمَوْفُودَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾ [المائدة: 3]، كما أباح الشارع الحكيم لهذه الأمة أكل ما صاده الجراح إذا كان معلماً وذكر اسم الله عليه عند الإرسال فقال: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَانْفِقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [المائدة: 4]، ونهى الله تعالى عباده عن استحلال محارم الله التي حرّمها عليهم عند تأديتهم فريضة الحج فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا﴾ [المائدة: 2]، واستثنى من ذلك للمحرمين؛ صيد البحر وما يؤكل منه فقال: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَّعَالِكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحَرِّقَ

³⁹ رشيد رضا، تفسير القرآن الحكيم، ج 7، ص 25.

⁴⁰ الشنقيطي، محمد الأمين، 1995م، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، بيروت: دار الفكر، ج 7، ص 53.

⁴¹ الشنقيطي، محمد الأمين، 1426هـ، العذب التّمر من مجالس الشنقيطي في التفسير، مكة المكرمة: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، ج 5، ص 441.

⁴² ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج 3، ص 172.

عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿١٦٦﴾ [المائدة: 96]، ولا يشترط أن يكون الصائد مسلماً أو كتابياً كما قال الإمام مالك: "لا بأس بأكل الحيتان، يصيدها الجوسسي"⁴³.

وقد أبطل الله حكم الجاهلية في أن الرجل إذا مات كان أهله أحق بامرأته من أهلها فإن شاءوا زوجها وإن شاءوا منعوها وقهروها فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا﴾ [النساء: 19]، روى البخاري في سبب نزولها عن ابن عباس قال: "كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجها، وإن شاءوا لم يزوجوها فهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية في ذلك"⁴⁴؛ وقد بين الله في كتابه أحكام الطلاق والزواج خلافاً لما كان عليه الأمر في الجاهلية من ظلم للمرأة وقهر لها وسفاح وغير ذلك، فقال في موضوع الطلاق: ﴿وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [البقرة: 228]، ثم قال: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ [البقرة: 229]، ثم قال: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: 230]، وقال في موضوع النكاح: ﴿وَأَحَلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ﴾ [النساء: 24]، وقال: ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ [المتحنة: 10]، وقال لنبية صلى الله عليه وسلم: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحَلَّلْنَا لَكَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ﴾ [الأحزاب: 33]، وقال: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدِ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ﴾ [الأحزاب: 52]، وقال: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ [التحریم: 1].

ويخبرنا الله في كتابه بأنه حرّم بعض الطيبات على شعب إسرائيل عقوبة له وتأديباً بسبب ارتكابه الظلم واجتراحه السيئات فقال تعالى ذكره: ﴿فِظْلِهِمْ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيْبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا﴾ [النساء: 160]، وأنّ ذلك لم يكن حراماً من قبل أن تنزل التوراة؛ إلا ما كان يعقوب حرّمه على نفسه، فحرّمه استثناءً بأبيهم يعقوب، من غير تحريم الله ذلك عليهم فقال: ﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالًا بِخَيْرٍ إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنزَلَ التَّوْرَةُ﴾ [آل عمران: 93]. وأحلّ الله بعض ما كان حرّمه

⁴³ مالك، أنس بن مالك، 2004م، الموطأ، الإمارات: مؤسسة زايد بن سلطان، ج3، ص709.

⁴⁴ البخاري، محمد بن إسماعيل، 2002م، صحيح البخاري، بيروت: دار الكتب العلمية، كتاب تفسير القرآن، باب ﴿لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ [النساء: 19] الآية، ح 4579، ج6، ص44.

على شعب إسرائيل من الطيبات على لسان عيسى عليه السلام في شريعة الإنجيل فقال تعالى ذكره: ﴿وَلِأَحْلِ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ﴾ [آل عمران: 50]. كما ذمّ الله تعالى المشركين بنظير ما ذمّ به اليهود في جعل بعض الأرزاق حلالاً وبعضها حراماً وتحريم على أنفسهم بعض الأرزاق والأقوات التي جعلها الله لهم غذاءً فقال: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا﴾ [يونس: 59]، ونظير هذا قوله الله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ [النحل: 116]، وقد أنكر الله تعالى على المشركين تغييرهم أحكام الله بأرائهم الفاسدة، ومن ذلك تحليل الشهر الحرام، وتحريم الشهر الحلال فقال: ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحْلُونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِعُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ﴾ [التوبة: 37]، وقد أخبر الله عن اعتراض المشركين عن حكم الله في تحريم الربا؛ فردّ شبهتهم بقوله: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]، فلا معقب لحكم الله تعالى لأنه أعلم بما ينفع عباده من أمور الدنيا والآخرة فيبيحها لهم، وما يضرهم فيحرمها عليهم؛ وقد دلّت الآيات على أنّ تغيير أحكام الله بالتحليل تارة وبالتحريم تارة أخرى هو كفر في التشريع ينضاف إلى قائمة الكفر في العقيدة.

هذا وقد أخبر تعالى ذكره في كتابه أنه ذكر في التوراة والإنجيل صفة محمد صلى الله عليه وسلم، والتي بمقتضاها وجب على كل من أدركه من بني إسرائيل وغيرهم اتباعه، ومن هذه الصفات والتّعوت أنه أباح للبشر على لسانه الزينة والطيبات، ووضع عنهم التكاليف الشاقة والحرّج في الدين والشدائد التي كانت على الأمم السابقة فقال: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ [الأعراف: 157]، والمقصود أنّ الله تعالى أرسل محمداً صلى الله عليه وسلم بالإصلاح الأعظم، وبالتيسير والسماحة، ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة»⁴⁵، وقد كانت الأمم الذين كانوا قبلنا في شرائعهم ضيق عليهم، فوسّع الله على هذه الأمة أمورها، وسهّلها لهم؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنّ الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها، ما لم تعمل أو تكلم»⁴⁶؛ ولهذا قد أرشد الله مسلمي هذه الأمة أن يقولوا: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى

⁴⁵ المرجع نفسه، كتاب الإيمان، باب الدين يسر، ج1، ص 16، حديث رقم 5027.

⁴⁶ المرجع نفسه، كتاب العتق، باب الخطي والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه، ولا عتاقة إلا لوجه الله، ج3، ص 145، حديث رقم 2528.

أَلْقَوْهُ الْكٰفِرِينَ ﴿٢٨٦﴾ [البقرة: 286] وثبت في صحيح مسلم أنّ الله تعالى قال بعد كل سؤال من هذه: قد فعلت، قد فعلت، قد فعلت⁴⁷.

4.2 الهدايات التشريعية لآيات مصطلح الحلال

لقد أرشدت آيات الحلال إلى الآتي:

- قبول رخصة الله وتوسعته وإباحته، وعدم مقابلتها بالامتناع لأنّ هذا يدخل في عدم تقدير نعمة الله.
- الأصل في الأرزاق وسائر الأشياء التي ينتفع بها الخلق الإباحة، في حال كونها حلالاً مستطاباً في نفسها غير ضارة للأبدان ولا للعقول، وفي غير سرف ولا غرور، يقول ابن عاشور: "إنّ حكم الأشياء التي لم ينصّ الشرع فيها بشيء أنّ أصل المضارّ منها التحريم وأصل المنافع الحلّ، وهذا بالنظر إلى ذات الشيء بقطع النظر عن عوارضه كتعلّق حقّ الغير به الموجب تحريمه، إذ التحريم حينئذ حكم للعارض لا للمعروض"⁴⁸، وقد روى الحاكم في المستدرک عن أبي الدرداء رضي الله عنه، رفع الحديث قال: «ما أحلّ الله في كتابه فهو حلال، وما حرّم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية، فاقبلوا من الله العافية، فإنّ الله لم يكن نسيّاً» ثم تلا ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [مريم: 64]⁴⁹.
- استلذاذ المنافع واشتهاؤها لا يُحلّ حق الغير، لأنّ الانتفاع بحق الغير وإن استطابه المنتفع فمن حيث يفضي إلى العقاب يصير مضرّة ولا يكون مستطاباً.

- لا يجوز الامتناع ولا صدّ الغير عن الانتفاع بكثير من الطيبات كالتمتع بالكماليات في إطار الشرع، وترفيه الحالة النفسية وحسن اللباس وغير ذلك؛ إذ الامتناع عن الحلال من غير مبرر شرعي موجب لسخط الله، يقول رشيد رضا: "إنّ امتناع امرئ من الطيبات التي رزقه إياها مع الداعية الفطرية للاستمتاع بها إثم يجنيه على نفسه في الدنيا، ويستحقّ به عقاب الله في الآخرة بزيادته في دين الله قربات لم يأذن بها الله، وبما يترتب على ذلك من إضاعة بعض حقوق الله وحقوق عباد الله كإضاعة حقوق امرأته أو عياله، ونهايك به إذا انتصب قدوة لغيره، فكان سبباً لغلو بعض الناس في الدين وتحريمهم على أنفسهم وعلى من يقتدي بهم ما أحله الله تعالى"⁵⁰، ففي سنن الترمذي عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه، قال: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سلمان وبين أبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء، فرأى أم

47 مسلم، أبو الحسن، 1998م، صحيح مسلم، بيروت: دار إحياء التراث العربي، كتاب الإيمان، باب بيان قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ﴾ [البقرة: 284]، ج 1، ص 116، حديث رقم 126.

48 ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج 2، ص 102.

49 الحاكم، أبو عبد الله، 1990م، المستدرک على الصحيحين، بيروت: دار الكتب العلمية، كتاب التفسير، تفسير سورة مريم، ج 2، ص 406، حديث رقم 3419.

50 رشيد رضا، تفسير القرآن الحكيم، ج 7، ص 25.

الدرء متبذلة، فقال: ما شأنك متبذلة؟ قالت: إن أخاك أبا الدرء ليس له حاجة في الدنيا، قال: فلما جاء أبو الدرء قرب إليه طعاما، فقال: كل فإني صائم، قال: ما أنا بأكل حتى تأكل، قال: فأكل، فلما كان الليل ذهب أبو الدرء ليقوم، فقال له سلمان: نم، فنام، ثم ذهب يقوم، فقال له: نم، فنام، فلما كان عند الصبح، قال له سلمان: قم الآن، فقاما فضليا، فقال: «إن لنفسك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه» فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك، فقال له: «صدق سلمان»⁵¹.

- لا يجوز الاعتداء فيما أحل الله تعالى لنا من الطيبات بتجاوز حد الاعتدال إلى الإسراف الضارّ بالجسم والعقل والروح.

- وجوب تقديم العلم بما يريد الإنسان أن يشرع فيه، ولا يجوز لأحد القول في شيء جائز أو غير جائز بمجرد رأيه وتشهيه؛ إلا بعد تعلّم وثبت، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتَكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ﴾ [النحل: 116]، حيث نعت الآية عن اتباع غير المعلوم، وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «طلب العلم فريضة على كل مسلم»⁵²، قال القرافي: «إنّ طلب العلم واجب عينا في كل حالة يقدم عليها الإنسان، فمن باع يجب عليه أن يتعلم ما عينه الله وشرعه في البيع، ومن آجر يجب عليه أن يتعلم حكم الله تعالى في الإجارة، ومن قارض يجب عليه أن يتعلم حكم الله تعالى في القراض، ومن صلى يجب عليه أن يتعلم حكم الله تعالى في تلك الصلاة، وهكذا الطهارة، وجميع الأقوال والأعمال، فمن تعلّم وعمل بمقتضى ما علم فقد أطاع الله تعالى طاعتين، ومن لم يعمل فقد عصى الله معصيتين، ومن علم ولم يعمل بمقتضى علمه فقد أطاع الله تعالى طاعة وعصاه معصية»⁵³.

- التشريع حق الله وحده، يقول رشيد رضا: «انتحال العبيد حق التشريع الخاص برهيم افتراء عليه وكفرا به، يستحق فاعلوه أشد عقابه»⁵⁴.

- إباحة ذبائح أهل الكتاب والزواج من نسائهم العفاف.

- إباحة مأكولات البر إذا كان مما تحلّ ذكاته وبطريقة شرعية.

- إباحة أكل جميع الحيوانات المائية للمُحَرَّم والحلال ولا يضُرُّ مَنْ صاها.

- من مقاصد الحلّ أو عدمه في التشريع؛ الدلالة على علمية هذا الدين وواقعيتها ورحمته، وأنّه الأنسب لحماية

⁵¹ الترمذي، أبو عيسى، 1975م، سنن الترمذي، مصر: شركة مكتبة، أبواب الزهد، ج4، ص 608، حديث رقم 2413.

⁵² ابن ماجه، أحمد، 2009م، سنن ابن ماجه، بيروت: دار الرسالة، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم، رقم الحديث: 224، ج1، ص 81.

⁵³ القرافي، أحمد، د.ت.، أنوار البروق في أنواع الفروق، بيروت: عالم الكتب، ج2، ص 162.

⁵⁴ رشيد رضا، تفسير القرآن الحكيم، ج11، ص 335.

العباد جسداً وروحاً وعقلاً، والأوفر لحماية البر والبحر من الفساد والدّمار والخراب، فما من خير فيه مصلحة متوقّعة للعباد والبلاد؛ إلاّ دلّنا الشارع الحكيم عليه، ودعانا إليه، وكتب الأجر لفاعله، وما من شرّ فيه مفسدة متوقّعة للعباد والبلاد؛ إلاّ حدّرتنا الشارع الحكيم منه، ونهانا عنه، وكتب الإثم لفاعله. ولهذا قال بعض العلماء: "كلّ ما أحلّ الله تعالى، فهو طيّب نافع في البدن والدّين، وكل ما حرّمه، فهو خبيث ضارّ في البدن والدّين"⁵⁵.

5. نتائج البحث

- الحلال هو خطاب الشارع المتعلق بتخيير المكلفين بين الفعل والترك من غير مؤاخذة.
- الحلال الطيّب هو كلّ ما يستلذّ ويشتهى ما لم يكن ذلك ضارّاً، ولا مستقذراً، ولا محرّماً، ولا نجساً، ولا مكتسباً من مال حرام، ولا متعلّقاً بحقّ الغير.
- ورود مصطلح "الحلال" بمعناه الشرعي في اشتقاقاته المختلفة سبعة وثلاثين مرة في القرآن الكريم في عدّة سياقات، كالحديث عن الطّيّبات، والطّعام، والصّيّام، والنّكاح، والطلاق، والميراث، والتّجارة، والحجّ، والدّبائح، والصّيد، والغنائم، والفتوى، والتشريع.
- من التعبيرات ذات الصلة بالحلال: التعبير برفع الحرج والجناح والإثم، التعبير بنفي التكليف بما لا يطاق، التعبير بلفظ اليسر والاضطرار والطيّب.
- أرشدت آيات الحلال إلى: قبول رخصة الله وإباحته والانتفاع بتوسعته، الأصل في الأرزاق وسائر الأشياء التي ينتفع بها الخلق الإباحة، استلذاذ المنافع لا يحلّ حقّ الغير، الامتناع عن الحلال من غير مبرر شرعي موجب لسخط الله، الإسراف في الحلال اعتداءً، التشريع حقّ الله وحده، إباحة ذبائح أهل الكتاب والزواج من نسائهم العفاف، إباحة مأكولات البر إذا كان مما تحلّ ذكاته وبطريقة شرعية، إباحة المأكولات المائيّة حيّتها وميّتها للمحرّم والحلال ولا يضرّ من صادها، كلّ طيّب من الأطعمة حلال.
- تمّت الدّراسة والله الحمد والمنّة، اللهمّ هذا الجهد، وعليك التّكلان، وصلى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم. والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.

REFERENCES (المصادر والمراجع)

- [1] Abdul Bāqī, M. (1945). *Al Mu'jam al Mufahras Li'alfāz al Qur'an*, Miṣr, Dār al Kutub.
- [2] Al 'Āmidī, A. (n.d). *al Iḥkām Fī Uṣūl al Aḥkām*, Beyrūt, Al Maktab al Islāmī.
- [3] Al 'askarī, A. (n.d). *al Furūq al Lughawiyah*, Al Qāhirah, Dār al 'ilm.

⁵⁵ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج3، ص 488.

- [4] Al Bukhārī, M. (2002). *Ṣaḥīḥ Al Bukhārī*, Beyrūt, Dār Al Kutub Al 'Ilmiyyah.
- [5] Al 'Isnawi, H. (1999). *Nihāyat al-Ṣūl Fī Sharhi Minhāj al-Wuṣūl 'Ila 'Ilm al-'Uṣūl*. Beyrūt, Dār Ibn Ḥazm.
- [6] Al Muthannā, A. (1992). *Majāz Al Qur'ān*. Miṣr, Maktabah al-Khānijī.
- [7] Al Qarāfī, A. (n.d). *Anwār Al Burūq Fī Anwā' Al Furūq*, Beyrūt, 'Alim Al Kutub.
- [8] Al- Tirmithiy, Abu 'isa. (1975). *Al- Jāmi'u Ṣaḥīḥ Sunan Al- Tirmithiy*, Beirūt, Dārul Ihiya.
- [9] Alḥākīm, A. (1990). *Almustadrak 'ala Aṣaḥihayn*, Beyrūt, Dār Alkutub Al'ilmīyyah.
- [10] Almatūrīdī, A. (2005). *Ta'wīlāt Ahl Assunah*, Beyrūt, Dār Alkutub Al'ilmīyyah.
- [11] Ar- Rāzī, 'A. (1999). *Mukhtār Aṣ- Ṣiḥāḥ*, Beyrūt, Al Maktabah Al 'Aṣriyyah.
- [12] Arrāzī, F. (1420H). *Mafātīḥ Alghayb*, Beyrūt, Dār 'Iḥyā' Atturāth Al'arabiyy.
- [13] Ashanquītī, Muḥammad Al- 'Amīn. (1426H). *Al'athb Almunīr Min Majālis Ashanquītī Fī Attafsīr*. Makkah, Dār 'alim.
- [14] Ashanquītī, Muḥammad Al- 'Amīn. (1995). *Adhwa'al Bayān Fī Idāḥ al Qur'ān Bilqur'ān*. Beirūt, Darul Fikr.
- [15] Aṭ- Ṭabarī. M. (2001). *Jāmi' al Bayān 'An Ta'wīl al Qur'ān*, Giza, Dār Hajr.
- [16] Bey Zekkoub, A. (2019). Hidāyāt Tashrī'īyyah Li'aḥkām Al Aṭ'imah Fī Zilāl Sūrah Al Mā'idah: Dirāsah Tafsīriyyah Mawḍū'īyyah, Su'ūdiyyah, *Majallah Tadabbur*. issue7. Retrieved from: <https://zenodo.org/record/4316651#.YMyTxWgzbc>.
- [17] Ibn 'Ashūr, A. (1984). *Atahrīr Wa Atanwīr*, Tunes, Dār Tūnusiyyah.
- [18] Ibn Fāris, A. (1979). *Mu'jam Maqāyīs Al Lughah*, Beyrūt, Dār Al Fikr.
- [19] Ibn Kathīr, A. (1999). *Tafsīr Al Qur'ān Al 'Azīm*, Lubnān, Dār Ṭībah.
- [20] Ibn Mājah, A. (2009). *Sunan Ibn Mājah*, Beyrūt, Dār Ar-Risālah.
- [21] Ibn Manẓūr, A. (1993). *Lisān al-'Arab*, Beyrūt, Dār Ṣādir.
- [22] Mālik, A. (2004). *Al Muwṭa'*, Al 'Imarāt, Zāyid.
- [23] Muslim, Bin Ḥajjāj. (1998). *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirūt, Dārul Kutub Al- 'ilmīyyah.

[24] Reḍā, R. (1990). *Tafsīr Al Qur'ān Al Karīm*, Miṣr, Al- Hay'ah Al Miṣriyyah.